

GT 05 - [Diversificação produtiva e redes de cooperação](#)

**Título do Trabalho: O IMPACTO DO PAA NA DIVERSIFICAÇÃO
PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Autor André A. Michelato Ghizelini

Doutor/Professor Adjunto/Universidade Federal do Espírito Santo,
andremichelato@gmail.com

Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar os dados, análises e resultados da pesquisa de doutoramento em sociologia, finalizada em 2010, no Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, tendo como objeto de pesquisa o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a produção de atores sociais nos espaços locais. O objetivo da pesquisa foi compreender como o PAA interfere na condição de vida e na lógica produtiva dos agricultores familiares, na perspectiva de verificar em que medida o Programa: interfere na organização da produção; qualifica e amplia os mecanismos de comercialização; e se aproxima e articula o rural e o urbano.

Palavras-chaves: Políticas Públicas; Agricultura Familiar; Segurança Alimentar e Nutricional; Sociologia Rural; Programa de Aquisição de Alimentos.

O PAA e a Pesquisa

O Programa de Aquisição de Alimentos surge dentro do debate da política nacional de segurança alimentar para o Brasil, no período eleitoral da campanha de 2002, coordenado pelo Instituto da Cidadania, organização não governamental ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT), que será base para a elaboração do Programa Fome Zero.

Em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos é aprovado através da lei 10.696, de 02 de julho de 2003¹, entrando em funcionamento em novembro deste mesmo ano, sob

¹ BRASIL. Lei 10.696, de 02 de Julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2003/L10.696.htm>>. Acessado em: 11/06/ 2007.

a coordenação do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional (MESA), que no ano de 2004 passou a ser de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS).

O PAA desde seu início tem como objetivo realizar a compra governamental de alimentos de agricultores familiares, garantindo a disponibilidade de alimentos para populações em situação de insegurança alimentar, ao mesmo tempo em que possibilita a garantia de renda para a agricultura familiar (agricultor familiar é quem é portador da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP). Para tanto, as compras são realizadas diretamente entre governos e agricultores familiares (no valor limite de R\$4.500,00² ano por agricultor/a), retirando deste processo atravessadores, possibilitando desta forma que os recursos financeiros cheguem diretamente para os agricultores.

Vale ressaltar que o Programa de Aquisição de Alimentos é um amplo Programa governamental que tem a perspectiva de promover ações de comercialização e abastecimento alimentar através de 06 modalidades de compra institucional, que seriam: 1) Compra Direta Local da Agricultura Familiar; 2) a Compra Direta da Agricultura Familiar; 3) a Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar; 4) o Contrato de Garantia de Compra; 5) o PAA – Leite; e 6) Formação de Estoque para Agricultura Familiar. No entanto, esta pesquisa teve como enfoque o PAA/Compra Direta Local da Agricultura Familiar, que tem como objetivo a compra dos alimentos e sua doação para instituições e famílias em situação de insegurança alimentar.

A pesquisa foi realizada no Estado do Paraná, em dois municípios, o município de Fernandes Pinheiro (5.932 habitantes)³ e no município de Turvo (13.811 habitantes)⁴, ambos localizados na região centro-sul do Estado, sendo que no primeiro município o responsável pela operacionalização do PAA era a Associação dos Grupos de

² O PAA inicia em 2003, adquirindo o valor limite de R\$2.500,00 ano por agricultor/a, no entanto este valor vem sendo corrigido, chegando em 2011 no valor de R\$4.500,00 ano por agricultor/a.

³ IPARDES. *Perfil dos Municípios*: perfil do município de Fernandes Pinheiro. Curitiba, 2012.

Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?Municipio=85150&btOk=ok>. Acessado em: 10/01/2012.

⁴ IPARDES. *Perfil dos Municípios*: perfil do município de Turvo. Curitiba, 2012. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?Municipio=85150&btOk=ok>. Acessado em: 10/01/2012.

Agricultura Ecológica São Francisco de Assis (ASSIS), com um total de 11 famílias de agricultores familiares, e no segundo município o responsável pelo PAA era a Associação dos Grupos de Agricultura Ecológica de Turvo (AGAECO), com um total de 34 famílias de agricultores familiares.

A atividade de campo da pesquisa foi realizada através de entrevistas estruturadas e semi estruturadas, em 100% das famílias de agricultores participantes do PAA nestes municípios. O roteiro de entrevista teve como objetivo investigar: 1) a caracterização da propriedade, da família, da renda e do trabalho; 2) a caracterização do PAA; 3) os instrumentos e processos de comercialização; 4) Projeto de vida e participação social e política. Vale ressaltar que os roteiros, para além da investigação do momento atual, ano de 2009, em que estava sendo aplicada a pesquisa, tinha como preocupação principal investigar como se deu o processo de inserção no PAA no ano de 2003 em comparação com a situação “atual” da participação no PAA, no ano de 2009, buscando desta forma, compreender além do impacto no Programa no momento presente, como também sua relação com “o antes” da participação no PAA.

Além das entrevistas com os agricultores, foram realizadas entrevistas com lideranças sociais e políticas, técnicos e representantes das instituições beneficiadas, técnicos das prefeituras municipais e representantes de organizações não governamentais de assessoria rural, com o objetivo de investigar e compreender o impacto do PAA nas relações de reconhecimento e participação social e política destes agricultores no município.

Os agricultores da amostra caracterizam-se por, do total das 45 famílias, 80% tem renda mensal de até 1 ½ mínimo, e os demais, 20% com renda mensal de 1 ½ até 3 salários mínimos. Sendo que 80% dos agricultores são proprietários da terra, e desse total, 69% tem até 10 hectares, 22% possuem de 11 a 20 hectares e 9% tem entre 20 a 50 hectares.

Nestes dois municípios, os agricultores operacionalizam o programa em função de que participam de uma associação de agricultores agroecológicos, assessorados por uma organização não governamental da região. Vale destacar que ambas as associações

iniciaram sua participação no PAA ainda no ano de 2004, primeiro ano de funcionamento do programa no Estado do Paraná, e continuaram sua participação, de forma ininterrupta, até o desenvolvimento desta pesquisa, no ano de 2009.

O PAA e a diversificação produtiva

Como apresentado no início do artigo, dentre os objetivos desta pesquisa, um deles foi investigar em que medida o PAA influenciaria na organização da produção dos agricultores familiares, a partir do momento em que passaram a produzir para o Programa. Assim, a partir dos dados coletados, pode-se verificar algumas mudanças na forma como os agricultores participantes do PAA organizam a produção, como apresentado na tabela abaixo.

TABELA 01 - PRODUÇÃO DESTINADA PARA A COMERCIALIZAÇÃO PELOS AGRICULTORES FAMILIARES DA AMOSTRA, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO PAA, 2003, E NO ANO DE 2008

PRODUTOS	ANTES DO PAA - 2003		DURANTE O PAA - 2008	
	Nº Agricultores	% de Agricultores	Nº Agricultores	% de Agricultores
Amendoim	02	04	27	60
Arroz	05	11	07	16
Batata doce	01	02	37	82
Bicho da Seda	03	07	00	00
Carvão	02	04	01	02
Derivados de Leite	00	00	06	13
Erva Mate	10	22	16	36
Feijão	30	67	21	47
Frutas	00	00	25	56
Fubá	00	00	01	02
Fumo	02	04	01	02
Geléias e Doces	00	00	06	13
Hortaliças	02	04	44	98
Legumes	01	02	30	67
Leite	05	11	17	38
Mandioca	02	04	37	82
Mel	01	02	05	11
Milho Seco	23	51	00	00
Milho Verde	00	00	27	60

Ovos	01	02	30	67
Panificios	02	04	17	38
Pequenos Animais	07	16	02	04
Pinhão	02	04	26	58
Soja	07	16	03	07
Sucos	00	00	05	11
Não Comercializava	09	20	00	00

Fonte: O autor (2008)

Como pode ser observado na tabela acima, a partir do PAA, produtos que anteriormente não eram comercializados ou eram comercializados com uma baixa representatividade, passaram a fazer parte da pauta de produtos “comercializáveis” pela grande maioria dos agricultores da amostra. Produtos como hortaliças, legumes, mandioca, pinhão, milho verde, ovos e batata doce passaram a ser produzidos pelos agricultores com foco na comercialização, numa dimensão significativamente superior à realidade anterior ao PAA. O que chama atenção é o fato de que alguns dos produtos, como é o caso do pinhão, que passou de 4% dos agricultores comercializando antes do PAA, para 58% em 2009. Ou então, no caso das hortaliças, que passaram de 4% para 98%, considerando que aqui há uma significativa diversidade de espécies incluídas, o que amplia em muito o número de produtos produzidos para a comercialização.

A produção de ovos, mandioca e amendoim chama atenção pelo fato de que saltaram de praticamente 0% de agricultores produzindo para a comercialização para aproximadamente 60%, produtos estes que nesta região faz parte da cultura alimentar das famílias de agricultores.

Outro produto a ser destacado é o milho verde, que em função de agregar, significativamente, maior valor em comparação ao milho “maduro” ou “seco”, pois é comercializado por espiga, e não por saca, passou de 0% para 60% dos agricultores produzindo para a comercialização e, em contrapartida, o milho “seco” ou “maduro” passou de 51% antes do PAA, para 0%.

Produtos como o fumo, o bicho da seda, a soja e o carvão, tiveram uma redução significativa ou sua exclusão da produção realizada por estes agricultores, como apresentado na tabela 01, pois mesmo havendo a possibilidade de comercializá-los através de outros mecanismos existentes na região, reduziram sua produção ou importância no processo de comercialização das famílias em função de outras culturas

comercializadas passam a ser mais rentáveis economicamente, assim como possibilitam maior autonomia para os agricultores, pois passam a ser negociados diretamente com os consumidores, assim como há previsão e planejamento do que será comercializado em um determinado período.

Desta forma, os agricultores deixam de investir na produção de produtos que estão ligados diretamente aos mecanismos de integração agroindustrial, como é o caso do fumo, soja, bicho da seda, etc, quando existe a possibilidade de produzir e comercializar produtos de forma mais direta, com controle de qualidade mais próximos entre produtor e consumidor, planejamento e preços previamente combinados. No entanto, esta “não comercialização” destes produtos só pode ser identificada, a princípio, em função da existência de outros mecanismos de comercialização, como o PAA.

Vale ressaltar que culturas, ditas “modernas”, são difundidas e divulgadas, por empresas, agroindústrias e órgãos governamentais de extensão rural, como sendo altamente rentáveis e viáveis para a agricultura familiar, e contrariamente, a produção de hortaliças, frutas, legumes, panificios, entre outros, são considerados produtos não sustentáveis ou mesmo sem possibilidade de comércio em municípios de pequeno porte, como é o caso dos municípios pesquisados.

Esta reorganização da produção, diferentemente do que havia sido fomentado pela agricultura moderna, restabelece relações de produção que de certo modo “resgata” a dinâmica produtiva camponesa, ou seja, observa-se uma certa recampesinização, pois faz com que os agricultores abandonem ou não necessitem produzir culturas e variedades que não fazem parte da pauta alimentar ou mesmo da sua cultura produtiva, que para além de reorganizar a produção a partir do modelo modernizador de agricultura, faz com que os agricultores passem a depender de lógicas econômicas e produtivas externas as relações locais, regionais, territoriais.

A reprodução social da agricultura familiar camponesa está direta e proporcionalmente vinculada às necessidades de consumo da família. Atendida esta necessidade os agricultores passam a comercializar sua produção com certa autonomia econômica e social. No entanto, no caso da produção de fumo, bicho da seda, soja, ou mesmo do

trabalho externo, em função do alto investimento, seja de mão de obra, de terra ou de capital financeiro, os agricultores diminuem a capacidade de produzir alimentos, mesmo que seja para o consumo.

Assim, o PAA, mais do que um mecanismo de comercialização, traz consigo a possibilidade de promover e fortalecer processos organizativos e produtivos que permitem garantir o fortalecimento da condição camponesa, mas não como uma forma de retorno, de reconstrução ao passado, mas como um processo de reestruturação.

Assim, ao analisar o impacto do PAA no conjunto dos agricultores da amostra, identifica-se que a produção de alimentos é aumentada na medida em que passa a ser considerada a principal fonte de renda das famílias, invertendo a relação estabelecida pelos agricultores com a agricultura moderna e, conseqüentemente, para sua condição enquanto agricultor. Ou seja, a partir do PAA, os agricultores passam a imprimir menos intensidade - de tempo, mão de obra, capital, terra - para a produção de uma agricultura para o mercado agroindustrial, e passam a investir mais em uma agricultura produtora de alimentos, ampliando a autonomia no que se refere à segurança alimentar da família e, também aumentando a renda familiar a partir da produção e comercialização de alimentos – o que será demonstrado mais a frente.

Como pode ser observado na tabela 2, 39% dos agricultores entrevistados afirmam que a principal fonte de renda da família advém da produção de hortaliças e legumes. Outros 18% afirmam que é o leite e 12% que é o feijão o responsável pela principal fonte da renda da família.

TABELA 2 - PRODUTOS QUE OS AGRICULTORES AVALIAM COMO RESPONSÁVEL PELA PRINCIPAL RENDA DA FAMÍLIA

PRODUTOS	NÚMERO DE AGRICULTORES	% DE AGRICULTORES
Batata doce	01	02
Cana de Açúcar	01	02
Carvão	01	02
Erva mate	02	04

Feijão	05	12
Frutas	02	04
Fumo	01	02
Hortaliças e Legumes	17	39
Leite	08	18
Mandioca	04	09
Mel	01	02
Milho	01	02
Soja	01	02
TOTAL	45	100

Fonte: O autor (2008)

Já os produtos considerados de alta rentabilidade pelo “senso comum”, ou divulgados pelo sistema moderno de agricultura como vantajosos, como a soja, o fumo, o carvão, o bicho da seda, entre outros, são considerados como a principal fonte de renda da família por apenas 6% do total da amostra, após 5 anos participando do PAA.

Chamo atenção para o fato de que hortaliças, legumes, mandioca, frutas, são produtos que não possuem, tradicionalmente, mercado para a agricultura familiar nas localidades investigadas, em função, principalmente, da presença de atravessadores que trazem a produção da CEASA/Curitiba, assim como as exigências e preços praticados pelos supermercados. Estes produtos são vistos, historicamente, pelos agricultores, nas localidades pesquisadas, como não rentáveis, pois não fazem parte da lista de produtos considerados de “primeira linha”, como é o caso da soja, do milho, do fumo, da erva mate, entre outros. No entanto, com a presença do PAA, os agricultores passaram a estabelecer outro padrão do que é rentável e do que não é rentável.

Ploeg chama atenção para a necessidade de que haja a revisão da noção de campesinato produzidas nos séculos XIX e XX, pois não há como imaginar um agricultor camponês isolado e que é passivo diante do desenvolvimento capitalista. Segundo este autor, os camponeses devem estar integrados e agindo sobre o sistema e não apenas resistindo de forma estática. Não há como compreender a resistência como uma forma de reação, mas

deve ser entendida como uma forma de ação e produção⁵. Conclui afirmando que “a condição camponesa consiste em um conjunto de relações dialéticas entre o ambiente hostil em que os camponeses têm de agir e suas respostas ativamente construídas, as quais visam criar graus de autonomia para enfrentar as relações de dependência, as privações e a marginalização implícitas nesse ambiente⁶”.

Desta forma, é necessário a organização e o fortalecimento de novos circuitos de mercados, que por um lado contestam e demonstram certo enfrentamento com o mercado capitalista, mas também propõem formas alternativas de relações sociais, políticas e, principalmente, econômicas entre agricultores e população urbana. No entanto, estes novos circuitos devem estar atrelados a ideia de um agricultor que possui e articula sua condição cultural, social, ambiental e política com a racionalidade econômica e urbana.

Para tanto, o PAA tem demonstrado uma capacidade de possibilitar novos mecanismos de comercialização para os agricultores, no entanto, este novo passa por reconhecer e considerar não apenas a dimensão econômica, mas também a multidimensionalidade que faz parte da condição camponesa.

O PAA, a renda familiar e a diversificação dos mecanismos de comercialização

Durante as incursões de campo, agricultores salientam que no início do PAA, em 2004, não acreditavam que, tanto o Programa, como a produção de hortaliças e legumes, traria resultado para a renda familiar. No entanto, ao longo destes 05 anos de participação no Programa, foi possível verificar a consolidação da produção de alimentos para a comercialização local, que possibilitou que alguns produtos que eram produzidos apenas para o autoconsumo, passaram a ser produzidos para a comercialização.

⁵ NIERDELE, P. A. A Coreografia do campesinato na sociedade contemporânea. *Revista Eletrônica de Ciências Sociais*: CSOnline. Publicação Editora da UFJF. Juiz de Fora. V. 5. Ano 2. p. 319-325. Dezembro. 2008. Disponível em: <<http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/csonline/article/viewFile/407/380>>. Acessado em: 18/11/2009.

⁶ PLOEG, J. D. *Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. p. 285.

Seja em função do retorno financeiro, ou em função do reconhecimento político e social que o Programa tem viabilizado, a produção de alimentos para o PAA passou a ser reconhecida como a principal atividade econômica das famílias pesquisadas, como pode ser verificado na tabela 2, onde 39% dos agricultores reconhecem a produção de hortaliças e legumes como a principal renda da família.

Se considerarmos apenas os produtos que fazem parte da pauta alimentar e estão disponíveis nas propriedades destes agricultores, independentemente de haver comercialização ou não, evidencia-se que 86% dos agricultores avaliam que a principal fonte de renda familiar é proveniente das hortaliças, legumes, mel, feijão, batata doce, mandioca, leite e frutas. Os demais 14%, avaliam como principal fonte de renda, produtos como carvão, soja, milho seco, erva mate, fumo e cana de açúcar.

A valorização que os agricultores atribuem à produção de alimentos tem demonstrado um movimento contrário às condições estabelecidas pela agricultura moderna. No entanto, não estou afirmando que este processo se dê exclusivamente em função do PAA, porém, é a partir do Programa e das condições objetivas de sustentação financeira geradas por este que tais avaliações podem ser identificadas.

Esta posição se reafirma, quando identificamos que, segundo a tabela 1, 20% dos agricultores não comercializavam nenhum tipo de produto antes do PAA, ou seja, produziam apenas para a subsistência familiar, sendo que a partir do PAA, passaram a comercializar sua produção.

Ao estimular a produção de alimentos para o Programa, os agricultores salientam que, mais do que um mecanismo de comercialização, o PAA é uma forma de articular o que já é produzido para o autoconsumo com o que pode ser comercializado..

Quando questionados se o PAA estimulou ou não o aumento da produção, comparativamente, entre o primeiro ano de participação no Programa (2004), e o último ano (2008), 42% dos agricultores afirmam ter aumentado à produção destinada para o PAA; 15% afirmam ter permanecido com o mesmo número e quantidade de produtos; e

42% afirmam ter diminuído o número de produtos entregues ao Programa. O fato de ter ocorrido a diminuição é identificada pelos agricultores em função de que passaram a estabelecer “novas” relações de custo benefício ao longo dos anos.

Os agricultores que afirmam ter necessidade de diminuir o número de produtos, relatam que houve sim a necessidade de especializar-se, pois a relação entre custo de produção e valor monetário pago pelos produtos passou a estabelecer certos “padrões” de viabilidade. No entanto, esta especialização não significa que estes agricultores restringiram sua produção a um ou dois produtos, mas mantiveram certa diversidade, como pode constatar que durante o PAA de 2008, foram adquiridos no município de Fernandes Pinheiro uma média de 52 tipos de alimentos e no município de Turvo 58 tipos de alimentos, sendo que a “média” da produção por família de agricultores ficou em torno de 13 variedades.

Já o aumento da produção destinada ao Programa é avaliada pelos agricultores: 1) em função da exigência das entidades sociais em demandar maior diversidade; 2) em função da necessidade do aumento da renda familiar; ou 3) em decorrência da pouca diversidade de produtos para a comercialização no início do Programa, pois não produziam determinados tipos de produtos em quantidade suficiente e qualidade para que fossem comercializados. Os agricultores alegam que isto ocorreu em função de que não havia mercado para estes produtos antes do Programa, o que inviabilizava naquele momento (em 2004) a produção, pois não havia onde comercializar.

Vale ressaltar que antes do PAA, os mecanismos de comercialização mais acessados pelos agricultores eram: atravessadores (40%), cooperativas (36%), associação (16%) e empresas (11%). No entanto, as cooperativas, embora aparentemente sejam vistas como um mecanismo de comercialização que promova certa autonomia dos agricultores, é avaliada negativamente, pois caracterizam este mecanismo como pior ou igual aos atravessadores.

GRÁFICO 01 - PORCENTAGEM DE AGRICULTORES E OS LOCAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, ANTES DO PAA (2003) E NO ANO DE 2008. O autor (2008).

Observa-se que os agricultores acessavam o mercado através de instrumentos “tradicionais” de comercialização (cooperativa, atravessadores, empresas etc.), que lhes permitiam pouca ou quase nenhuma autonomia, seja referente aos produtos produzidos ou aos preços praticados. Nesta lógica, passam a ser reféns da demanda estabelecida pelo mercado, à exceção do comércio realizado com os vizinhos, pois os preços são estabelecidos de comum acordo entre quem vende e quem compra.

A partir do PAA, os mecanismos que os agricultores avaliam negativamente, foram perdendo espaço para o Programa. Segundo relatos dos agricultores, o PAA contribuiu para o fortalecimento e a reestruturação da lógica produtiva segundo sua história e cultura, pois potencializa a produção de alimentos e aproxima os agricultores do espaço local.

Os atravessadores, empresas, indústrias e cooperativas “impõem” mudanças na lógica de produção das famílias, reduzindo-os a função de operadores do sistema produtivo, pois estes se veem “obrigados” a produzir tipos de produtos que não fazem parte da pauta de produtos tradicionalmente produzidos pelos agricultores familiares, como é o caso do fumo, soja, carvão, bicho da seda, assim como o milho e o feijão em grande

escala. Da mesma forma, estabelecem relações sociais, econômicas e políticas que estimulam a desintegração das formas organizativas dos agricultores nos seus espaços de trabalho e convivência, pois passam a ser integrados a uma lógica individual e, essencialmente, monetária com estas organizações.

Vale ressaltar que a participação no PAA permitiu que os agricultores passassem a estabelecer e construir mecanismos de comercialização como as feiras livres, que possibilitam significativa autonomia, se comparado com os demais instrumentos utilizados pelos agricultores. Esta busca por mais autonomia, só foi possível em função de que o PAA permitiu aos agricultores renda estável e garantida por períodos previamente contratados, como também, estabelecer relações com consumidores dos espaços urbanos, possibilitando construir redes de confiança e reconhecimento.

Segundo Brandenburg⁷, ao avaliar a noção de autonomia dos agricultores da região centro sul do Estado do Paraná, afirma que esta “refere-se ao que nem tudo é determinado exteriormente, mas que existe um controle interno, sobre a produção, sobre a organização do trabalho, sobre os processos de decisão. (...) O grau de autonomia parece estar determinado pelo seu projeto de vida...”. Assim, segundo os dados apresentados, o PAA tem conseguido estabelecer a autonomia para os agricultores familiares, pois valoriza e fortalece as relações de produção e organização do trabalho fundadas a partir das relações da família, de comunidade e da organização coletiva, assim como valoriza os conhecimentos e saberes dos agricultores e as estratégias de produção e consumo já atreladas ao modo de vida camponês.

Considerações Finais

Como pôde ser verificado, os agricultores, a partir da participação no PAA, alteraram de forma significativa as formas de produção e de comercialização, sendo que, no ano de 2008, ou seja, após quatro anos de participação no Programa, os agricultores

⁷ BRANDENBURG, A. *Agricultura familiar: ONGs e desenvolvimento sustentável*. Curitiba: Ed. UFPR, 1999. p. 129.

apresentavam uma realidade de produção e comercialização fundada a partir da produção de alimentos, que em sua maioria são alimentos perecíveis, e que muitos eram considerados como sendo formas de produção que não eram possíveis de serem comercializados. Desta forma, a lógica produtiva passou a incorporar uma dinâmica que tem como foco a diversificação, o resgate e o fortalecimento da produção de alimentos, que muitas vezes fazem parte da alimentação dos agricultores, mas que não estavam sendo comercializados.

O PAA também possibilitou que parte dos agricultores iniciassem processos de comercialização, pois, antes do Programa, 20% da amostra não comercializavam nenhum produto e, a partir da participação no PAA, este índice passou a 0% (zero). Esta participação em processos de comercialização, como o PAA, mais do que uma mera integração ao mercado, segundo os agricultores, permite que o que já é produzido para o consumo familiar seja ampliado e comercializado.

O PAA não estimulou os agricultores a reverem sua lógica de trabalho familiar e, muito menos, a lógica produtiva, mas fortaleceu e reforçou as formas de produção e trabalho que já fazem parte da cultura e identidade da pequena agricultura.

Através dos dados e depoimentos apresentados, é possível verificar que o PAA oportunizou a significativa reorganização das formas de produção e comercialização com vistas a uma maior diversificação, respeitando a dinâmica produtiva camponesa. No entanto, estas estão articuladas da forma como os agricultores estão organizados coletivamente e, também, como se reconhecem e são reconhecidos enquanto atores sociais, políticos e econômicos nos espaços locais.

Bibliografia

BRANDENBURG, A. *Agricultura familiar: ONGs e desenvolvimento sustentável*. Curitiba: Ed. UFPR, 1999.

BRASIL. Lei 10.696, de 02 de Julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural e dá outras providências.

Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2003/L10.696.htm>>.
Acessado em: 11/06/ 2007.

IPARDES. *Perfil dos Municípios*: perfil do município de Turvo. Curitiba, 2009.
Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?Municipio=85150&btOk=ok>. Acessado em: 10/02/2009.

_____. *Perfil dos Municípios*: perfil do município de Fernandes Pinheiro. Curitiba, 2009. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?Municipio=85150&btOk=ok>. Acessado em: 10/02/2009.

MICHELATO-GHIZELINI, André A. *Atores sociais, agricultura familiar camponesa e o espaço local: uma análise a partir do programa de aquisição de alimentos*. 2010. 267 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

NIERDELE, P. A. A Coreografia do campesinato na sociedade contemporânea. *Revista Eletrônica de Ciências Sociais*: CSOnline. Publicação Editora da UFJF. Juiz de Fora. V. 5. Ano 2. p. 319-325. Dezembro. 2008. Disponível em:
<<http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/csonline/article/viewFile/407/380>>.
Acessado em: 18/11/2009.

PLOEG, J. D. *Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. p. 285.